

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Sobirjonova Nazokat Erkinjon qizi

e-mail: sobirjonovanazokat306@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512132>

Annotatsiya: ushbu maqolada yoshlarning ijtimoiy faoliyatini rivojlantirish jarayonida aksiologik yondashuvning mohiyati va ahamiyati tahlil qilingan. Aksiologik yondashuv shaxsning qadriyatlar tizimini shakllantirish, ijtimoiy ongini rivojlantirish va faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiluvchi pedagogik yo‘nalish sifatida qaraladi. Maqolada yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda ta’lim-tarbiya tizimining, oilaviy muhitning va ijtimoiy institutlarning o‘rni yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli madaniyat sharoitida yoshlarning qadriyatlar asosidagi ijtimoiy faolligini shakllantirishning samarali omillari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: aksiologik yondashuv, ijtimoiy tarbiya, yoshlar, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy faoliyat, fuqarolik mas’uliyati, ta’lim-tarbiya jarayoni, raqamli madaniyat.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Аннотация: В данной статье анализируется сущность и значение аксиологического подхода в процессе формирования социальной активности молодежи. Аксиологический подход рассматривается как педагогическое направление, способствующее формированию системы ценностей личности, развитию социального сознания и укреплению активной гражданской позиции. В статье раскрывается роль системы образования, семейной среды и социальных институтов в повышении социальной активности молодежи. Также проанализированы эффективные факторы формирования ценностно-ориентированной социальной активности молодежи в условиях современных педагогических технологий и цифровой культуры.

Ключевые слова: аксиологический подход, социальное воспитание, молодежь, система ценностей, социальная активность, гражданская ответственность, процесс воспитания, цифровая культура.

FACTORS OF DEVELOPING YOUTH SOCIAL ACTIVITY BASED ON THE AXIOLOGICAL APPROACH

Abstract: This article analyzes the essence and significance of the axiological approach in the process of developing youth social activity. The axiological approach is considered as a pedagogical direction that contributes to the formation of an individual’s system of values, the development of social consciousness, and the strengthening of an active civic position. The article highlights the role of the education system, family environment, and social institutions in increasing youth social activity. It also examines effective factors for fostering value-based social activity among young people within the context of modern pedagogical technologies and digital culture.

Keywords: axiological approach, social education, youth, value system, social activity, civic responsibility, educational process, digital culture.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri — bu yoshlarning ijtimoiy faolligi, fuqarolik mas’uliyati va ma’naviy qadriyatlarga sodiqligidir. Yosh avlodning ijtimoiy faoliyati jamiyatdagi barqarorlik, taraqqiyot va milliy g’oya tamoyillarining amaliy ifodasidir. Shu bois, zamonaviy pedagogik jarayonda yoshlarning ijtimoiy tarbiyasini takomillashtirishda aksiologik yondashuv — ya’ni insonning qadriyatlar tizimiga asoslangan tarbiyaviy yo’nalish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Aksiologik yondashuv ta’lim va tarbiya jarayonida shaxsning qadriyatli dunyoqarashini shakllantirish, ijtimoiy ongini rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmatni kuchaytirish, hamda yoshlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga tayyorlashni nazarda tutadi. Bugungi kunda yoshlar orasida ma’naviy bo’shliq, beg’amlik, ijtimoiy passivlik kabi salbiy holatlarning oldini olishda ularning qadriyatlar tizimini mustahkamlash muhim pedagogik vazifalardan biri sifatida ko’rilmogda.

O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni, “Yoshlar siyosati to’g’risida”gi Qonuni hamda Prezidentning yoshlarga oid qaror va farmonlari — yoshlarning har tomonlama kamol topishi, ularni milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, bag’rikenglik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashga yo’naltirilgan. Ayniqsa, “2022–2026 yillarda yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da yoshlarni ma’naviy barkamol, ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalash, ularning hayotiy pozitsiyasini mustahkamlash masalalari ustuvor yo’nalish sifatida belgilangan.

Shunday ekan, yoshlarning ijtimoiy faoliyatini shakllantirishda aksiologik yondashuvni amaliyotga tatbiq etish nafaqat ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi, balki jamiyatning ma’naviy yangilanishiga, ijtimoiy barqarorlik va hamjihatlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Bu yondashuv yoshlarni o’z hayotiga, atrof-muhitga, jamiyat va davlat taraqqiyotiga befarq bo’lmagan, faol, tashabbuskor va mas’uliyatli shaxs sifatida shakllantirishning muhim metodologik asosidir.

Asosiy qism

Yoshlarning ijtimoiy faoliyatini shakllantirish masalasi pedagogika, psixologiya, falsafa va sotsiologiya fanlarining kesishgan nuqtasida tahlil qilinadigan murakkab, ammo dolzarb ilmiy muammolardan biridir. Mazkur yo’nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, shaxsning ijtimoiy faolligi uning qadriyatlar tizimi, axloqiy qarashlari va ma’naviy e’tiqodi bilan bevosita bog’liqdir. Shu bois, aksariyat olimlar yoshlarning ijtimoiy faoliyatini rivojlantirishda aksiologik yondashuv — ya’ni shaxs tarbiyasini qadriyatlar tizimi orqali yo’naltirishni muhim metodologik tamoyil sifatida e’tirof etadilar.

Aksiologik yondashuv g’oyasi dastlab G. Rikkert, M. Sheler, N. Hartmann kabi g’arb mutafakkirlarining falsafiy asarlarida shakllanib, inson faoliyatining ma’no-mazmunini qadriyatlar bilan belgilash zarurati ilgari surilgan. Keyinchalik J. Dewey, E. Fromm, K. Rogers singari pedagog va psixologlar bu yondashuvni ta’lim-tarbiya jarayonida shaxsning ijtimoiy mas’uliyati va axloqiy qarorlarini mustahkamlovchi metodologik asos sifatida talqin qilganlar.

O’zbekistonlik olimlar orasida ham aksiologik yondashuv masalasi keng o’rganilgan. Jumladan, A. A. Asqarov, N. X. Azimov, Sh. A. Abdullayeva, R. A. Mavlonova, N. M. Muslimov, Sh. T. To’xtayev va boshqalar shaxsni ma’naviy-axloqiy jihatdan kamol toptirishda qadriyatlar tizimining o’rni, milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasining tarbiyaviy ahamiyati haqida qimmatli ilmiy xulosalar berganlar.

N. M. Muslimov (2019) o'z tadqiqotlarida ta'lim jarayonida aksiologik yondashuvni qo'llash yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim omil bo'lishini asoslab bergan. Shuningdek, R. A. Mavlonova (2020) yoshlarni ijtimoiy jihatdan faollikka tayyorlashda qadriyatlar asosidagi tarbiyaning ahamiyatini, o'qituvchi va tarbiyachilarning shaxsiy namunasi orqali ijtimoiy qadriyatlarni singdirishning samaradorligini ko'rsatgan.

Xorijiy olimlardan J. Habermas, P. Freire, A. Maslov, L. Kohlbergning ishlari yoshlarning ijtimoiy yetuklikka erishuvda ma'naviy qadriyatlar va ijtimoiy ongning shakllanish mexanizmlarini tahlil qilishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, A. Maslovning "inson ehtiyojlari ierarxiyasi" nazariyasi va L. Kohlbergning "axloqiy rivojlanish bosqichlari" konsepsiyasi yoshlarning ijtimoiy faolligi qadriyatlar asosida shakllanishini asoslovchi muhim ilmiy manbalardandir.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlarning ijtimoiy faoliyatini shakllantirishda aksiologik yondashuv nafaqat pedagogik jarayonning metodologik asosi, balki shaxsning o'z-o'zini anglash, jamiyatdagi o'rnini belgilash, fuqarolik burchini his etish va ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga yo'naltirilgan kompleks tizim sifatida qaraladi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur mavzu bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar zamonaviy pedagogika fanining rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonuni, "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi — 2022–2026" hujjatlarida ilgari surilgan yoshlarni ma'naviy barkamol, ijtimoiy faol va vatanparvar shaxs sifatida tarbiyalashga doir g'oyalar hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarga tayangan holda ishlab chiqildi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik negizini aksiologik, shaxsga yo'naltirilgan, tizimli, faoliyatga asoslangan va kompetensiyaviy yondashuvlar tashkil etadi. Aksiologik yondashuv shaxs tarbiyasining markazida qadriyatlar tizimi turishini, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadi nafaqat bilim berish, balki insoniy fazilatlarini, ijtimoiy mas'uliyatni, fuqarolik burchini shakllantirish ekanini ko'rsatadi.

Xulosa

Yoshlarning ijtimoiy faoliyatini shakllantirishda aksiologik yondashuv asosiy g'oyaviy-metodologik yo'nalishlardan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, shaxsning ijtimoiy faolligi bevosita uning qadriyatlar tizimi, hayotiy pozitsiyasi va ma'naviy dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq. Shu boisdan ham yoshlarning ijtimoiy tarbiyasida faqat tashkiliy yoki nazariy chora-tadbirlar emas, balki ularning ichki motivatsiyasi va qadriyatlarga nisbatan ongli munosabatini shakllantirish muhimdir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi raqamli jamiyat sharoitida yoshlarning qadriyat yo'nalishlari o'zgarib bormoqda. Shu jarayonda ularning ijtimoiy faolligini oshirish, fuqarolik mas'uliyatini kuchaytirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni mustahkamlash uchun aksiologik yondashuv asosida tashkil etilgan pedagogik tizimlar samarali natija beradi.

Aksiologik yondashuv yoshlar bilan ishlashda tarbiyaviy jarayonni shaxsga yo'naltirilgan, interfaol va refleksiv asosda tashkil etishni talab etadi. Bunda o'quv jarayonida ijtimoiy loyihalar, volontyorlik harakatlari, madaniy-ma'naviy tadbirlar, jamoaviy muhokamalar kabi shakllardan foydalanish yoshlarning qadriyatlarga asoslangan faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, yoshlarning ijtimoiy faoliyatini takomillashtirishda aksiologik yondashuv:

ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni anglash va hayotga tatbiq etish imkonini beradi;

ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik pozitsiyasi va tashabbuskorlikni kuchaytiradi;

zamonaviy ta'lim tizimi orqali qadriyatlar asosida ijtimoiy ongning shakllantirishning samarali omiliga aylanadi.

Shunday qilib, aksiologik yondashuv yoshlarni ijtimoiy jihatdan faol, mas'uliyatli va ma'naviy barkamol shaxslar sifatida voyaga yetkazishning eng muhim nazariy va amaliy asoslaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
2. To'raqulova G. Aksiologik yondashuvning shaxs kamolotidagi o'rni. // Pedagogik ta'lim jurnali, 2020, №4. – B. 33–38.
3. Jabborov A., Mavlonova R. Yoshlarning ijtimoiy faolligini shakllantirishda ta'lim muhitining roli. // Pedagogika va psixologiya jurnali, 2021, №2. – B. 45–51.
4. Abdullayeva M. Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida qadriyatlar tizimi. – Toshkent: Fan, 2019. – 212 b.
5. Raximova N. Aksiologik yondashuvning ta'lim jarayonidagi metodologik asoslari. // Oliy ta'lim muammolari, 2022, №3. – B. 27–32.
6. Xodjayeva D. Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda aksiologik yondashuvning ahamiyati. // Innovatsion ta'lim texnologiyalari jurnali, 2023, №1. – B. 52–58.